
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.11

DOI 10.5281/zenodo.18885162

Научная статья

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ACCOUNTING RULES FOR TRANSACTIONS WITH THE DIGITAL RUBLE IN A CREDIT INSTITUTION

ЕМОНАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,
*старший преподаватель,
Сургутский государственный университет.*

EMONAKOVA NATALIA ANATOLIEVNA,
*Senior Lecturer,
Surgut State University.*

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения цифрового рубля как новой формы российской национальной валюты и его влияние на систему бухгалтерского учета в кредитных организациях. На основе анализа федерального законодательства, нормативных актов Банка России и положений плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия участников платформы цифрового рубля (ПЦР). Рассмотрены организационные аспекты внедрения цифрового рубля, включая требования к банковской инфраструктуре, порядок открытия и закрытия счетов, ограничения на использование новой формы денег. Проанализированы возможные риски для банковской ликвидности и меры Банка России по их компенсации. Сделан вывод о необходимости своевременной разработки кредитными организациями внутренней методологии бухгалтерского учета операций с цифровым рублем для обеспечения готовности к массовому внедрению новой формы расчетов.

This article examines the theoretical and practical aspects of introducing the digital ruble as a new form of Russian national currency and its impact on the accounting system in credit institutions. Based on an analysis of federal legislation, Bank of Russia regulations, and the provisions of the chart of accounts for credit institutions, key aspects of interaction between participants in the digital ruble platform (DRP) are examined. Organizational aspects of implementing the digital ruble are considered, including requirements for banking infrastructure, the procedure for opening and closing accounts, and restrictions on the use of the new form of currency. Potential risks to bank liquidity and the Bank of Russia's measures to offset them are analyzed. A conclusion is drawn regarding the need for credit institutions to promptly develop an internal accounting methodology for transactions with the digital ruble to ensure readiness for the widespread implementation of this new form of payment.

Ключевые слова: *пользователь платформы цифрового рубля, счет цифрового рубля, методика бухгалтерского учета операций с использованием цифрового рубля.*

Key words: *digital ruble platform user, digital ruble account, accounting methodology for transactions using the digital ruble.*

Научная теория развития бухгалтерского учета столкнулась с новыми вызовами в связи с развитием стандартизации расчетов в цифровых рублях и отражением этих операций в бухгалтерском учете. Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю [14].

Кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платежных услуг, должны будут первыми предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги, а также совершать другие операции.

На платформе цифрового рубля на основании договора счета цифрового рубля пользователям платформы открываются следующие виды счетов цифрового рубля:

- счета цифрового рубля операторов по переводу денежных средств, за исключением иностранных банков (далее — счета цифрового рубля участника платформы);
- счета цифрового рубля физических лиц;
- счета цифрового рубля юридических лиц.

Счета цифрового рубля филиалам кредитных организаций не открываются [7].

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России сообщает следующее: сверку остатков цифровых рублей, отраженных на отдельном лицевом счете балансового счета № 47423 «Требования по прочим операциям», с остатком на счете цифрового рубля, открытом в Банке России, рекомендуется осуществлять кредитной организацией в порядке, аналогичном установленному подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» [14].

На начальном этапе доступ к новому средству платежа получают только участники эксперимента. Так, в начале пилотирования операций с реальным цифровым рублем к платформе присоединилось 13 кредитных организаций; по последним данным Банка России, число банков-участников составило 25, и еще 37 кредитных организаций заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в пилотном проекте.

Далее рассмотрим некоторые особенности проведения и отражения в бухгалтерском учете операций с цифровым рублем. Каждому физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на платформе цифрового рубля открывается один счет цифрового рубля. Все операции по счету клиента (пользователя ПЦР) осуществляются на основании распоряжения клиента, направляемого в Банк в целях пополнения или вывода средств со счета цифрового рубля. Для учета цифровых рублей на счете цифрового рубля кредитной организации Банк России внес изменения в раздел 3 «Межбанковские операции» Плана счетов 809-П, дополнив его счетом 305 «Счет цифрового рубля». Кредитным организациям необходимо внести соответствующие изменения в свою учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета и дополнительно разработать методику бухгалтерского учета операций с цифровым рублем (далее Методика) в соответствии с:

1. Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
2. Положением Банка России от 03.08.2023 №820-П «О платформе цифрового рубля».
3. Положением Банка России от 24.11.2022 №809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».

4. Альбомом распоряжений для платформы цифрового рубля. Версия 2026.1.

Для целей формирования методики бухгалтерского учета операций с цифровым рублем важно определить участников расчетов с цифровым рублем, взаимодействующих с платформой цифрового рубля (далее — ПЦР). Такими участниками являются: Банк России (эмитент и оператор платформы), кредитные организации (далее — Банки), обеспечивающие доступ к кошелькам и выступающие как участники ПЦР, а также физические лица и юридические лица (бизнес) — пользователи ПЦР.

В Методике необходимо определить порядок бухгалтерского учета в Банке следующих операций:

- пополнение счета цифрового рубля Банка;
- вывод средств со счета цифрового рубля Банка;
- пополнение счета цифрового рубля пользователя ПЦР;
- вывод средств со счета цифрового рубля пользователя ПЦР.

В соответствии с Указанием Банка России от 10.01.2024 № 6666-У План счетов 809-П дополнен счетом первого порядка № 305 «Счет цифрового рубля» и соответственно счетом второго порядка № 30502 «Счет цифрового рубля кредитной организации». Назначение счета — учет цифровых рублей на счете цифрового рубля кредитной организации, открытом оператором платформы цифрового рубля. Счет активный. По дебету счета отражается зачисление цифровых рублей. По кредиту счета отражается списание цифровых рублей [7].

Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией.

Рассмотрим бухгалтерский учет следующих операций Банка:

- пополнение счета цифрового рубля Банка следует отразить по дебету счета 30502 и кредиту 30102 на сумму выполняемого пополнения счета цифрового рубля Банка. Отражение данной операции в бухгалтерском учете Банка осуществляется на основании: распоряжения Банка, направляемого в Банк России в целях списания денежных средств с корреспондентского счета Банка для их зачисления на счет цифрового рубля Банка, и документов, подтверждающих списание;
- вывод средств со счета цифрового рубля Банка следует отразить по дебету счета 30102 и кредиту 30502 на сумму выполняемого вывода средств со счета цифрового рубля Банка, отражение операции в бухгалтерском учете — на основании подтверждающих документов;
- пополнение счета цифрового рубля пользователя ПЦР следует отразить по дебету банковского счета пользователя ПЦР (например, счета 40817) и кредиту 30102 на сумму выполняемого пополнения счета цифрового рубля пользователя ПЦР, операция отражается в бухгалтерском учете на основании подтверждающих документов;
- вывод средств со счета цифрового рубля пользователя ПЦР следует отразить по дебету 30102 и кредиту банковского счета пользователя ПЦР (например, счета 40817) на сумму выводимых средств, операция отражается в бухгалтерском учете на основании подтверждающих документов.

Физические и юридические лица смогут получать доступ к счету цифрового рубля на платформе цифрового рубля через любой банк, являющийся участником этой платформы, в котором они находятся на банковском обслуживании и имеют банковский счет. Такой подход обеспечит пользователям возможность распоряжаться своими денежными средствами на цифровом счете через привычные для них каналы взаимодействия – мобильные приложения и системы дистанционного банковского обслуживания. Каждому пользователю на платформе цифрового рубля открывается один счет цифрового рубля. Открыть его можно через мобильное приложение того банка, в котором у вас есть счёт, при условии, что банк подключён к платформе Центробанка. Если у клиента банка, например, счета открыты в трёх кредитных

организациях, то доступ к своему цифровому счету можно получить через мобильное приложение любого из них.

Однако у новой формы денег есть свои ограничения (п. 4 ст. 30.8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ) [13]. Не предусмотрена возможность получить кредит в цифровых рублях или открыть вклад (депозит), на остаток средств на счете цифрового рубля не начисляются проценты. Из этого следует, что цифровой рубль — это средство расчетов, а не накопления. Новые электронные деньги можно свободно перевести в безналичные средства, но нельзя напрямую обналичить сначала нужно зачислить их на свой банковский счет, открытый в кредитной организации. Все операции осуществляются на основании распоряжения пользователя ПЦР и в соответствии с правилами отражаются в бухгалтерском учете кредитной организации. Закрытие счета цифрового рубля пользователя платформы осуществляется Банком России на основании обращения пользователя платформы о расторжении договора счета цифрового рубля. При закрытии счета цифрового рубля остаток денежных средств невозможно снять напрямую. Пользователь должен выбрать банковский счет, на который их необходимо перечислить; остаток цифровых рублей будет зачислен на указанный счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления пользователя платформы цифрового рубля.

Центральный банк ожидает, что благодаря цифровому рублю финансовые услуги для компаний и обычных людей станут качественнее и доступнее. Например, со временем цифровой рубль будет доступен не только через мобильные приложения банков, но и в офлайн-режиме. Значит, использовать новый вид валюты смогут и в труднодоступных населённых пунктах, где есть перебои со связью [15]. Процесс введения цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым, что позволит минимизировать риск значительного оттока ликвидности из банковского сектора за ограниченный период времени. Поэтапное внедрение цифрового рубля предоставит банкам возможность адаптироваться, скорректировав структуру своих балансов. Банк России, в свою очередь, будет компенсировать отток ликвидности из банков в полном объеме за счет существующих инструментов денежно-кредитной политики. В целях ограничения рисков ликвидности Банк России также рассмотрит возможность использования банками лимитных механизмов при операциях с цифровым рублем.

Интеграция новой цифровой валюты в российскую финансовую систему сопровождается вопросами и опасениями со стороны граждан.

Опасения граждан, связанные с внедрением цифрового рубля, во многом повторяют страхи начала 2000-х годов — периода массовой эмиссии банковских карт. Граждане тогда тоже изначально настороженно воспринимали расчеты с использованием банковских карт. В современном мире сложно представить расчеты без банковских карт; таким образом, можно предположить, что и новый инструмент через непродолжительное время станет привычным средством расчетов в России и привычной частью нашей повседневной жизни.

В соответствии со ст. 140 ГК РФ «Деньги (валюта)» платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми рублями [1].

Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным. Банк России отдельно разъясняет, что человек сам выбирает, какой формой рубля пользоваться — наличной, безналичной или цифровой. Никакого обязательного перевода всех расчетов в цифровой рубль для населения не установлено.

Таким образом, проведенное исследование позволило систематизировать нормативно-правовую базу и разработать методические подходы к бухгалтерскому учету операций с цифровым рублем в кредитных организациях. Определены ключевые участники платформы цифрового рубля, предложены бухгалтерские проводки для основных операций (пополнение

и вывод средств), а также рассмотрены организационные аспекты взаимодействия банков с новой платежной инфраструктурой. Полученные результаты могут служить основой для формирования внутренней методологии учета в кредитных организациях в целях подготовки к массовому внедрению цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.11.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 16.02.2026).
2. Григорьева В. А. Цифровой рубль и трансформация платежных систем - новые возможности и риски // Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов: сборник научных статей XI международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Орел: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2026. С. 117–121.
3. Кузнецова О. Н. Цифровой рубль: отражение в бухгалтерском учете // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов: сборник материалов XLVIII Международной научно-практической конференции. Москва: ООО «Издательство Академическая среда», 2026. С. 354–360.
4. Курнузов И. Ю. Проблемы внедрения цифрового рубля в России // Экономический рост как основа устойчивого развития России: сборник статей IX-ой Всероссийской научно-практической конференции. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2025. С. 217–219.
5. Курныкина О. В., Ермолаева Е. Д., Розанова М. А. Тенденции развития расчетов и учета в кредитных организациях в условиях введения цифрового рубля // Финансовые рынки и банки. 2023. № 12. С. 95–98.
6. Лабынцев Н. Т. Цифровой рубль: роль и значение в расчетных операциях // Перспективы цифровизации и технологические инновации: вызовы и возможности: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак: ООО «Агентство международных исследований», 2026. С. 155–162.
7. Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П (ред. от 17.06.2025) «О Платежном счете бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436264/ (дата обращения: 16.02.2026).
8. Положением Банка России от 03.08.2023 № 820-П «О платформе цифрового рубля» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454540/ (дата обращения: 16.02.2026).
9. Радецких Д. А. Цифровой рубль: перспективы внедрения в российскую экономику // Стимулирование научно-технического потенциала общества в стратегическом периоде: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак: ООО «Агентство международных исследований», 2025. С. 106–109.
10. Савкина У. А. Цифровой рубль как новая форма национальной валюты // Экономическая безопасность общества, государства и личности: проблемы и направления обеспечения: сборник статей по материалам XII Всероссийской научно-практической конференции. Пенза: Пензенский государственный университет, 2025. С. 205–208.
11. Татаров К. Ю. Бухгалтерский учет расчетов цифровым рублем // Вестник научной мысли. 2023. № 2. С. 49–56. DOI 10.34983/DTPB.2023.82.68.001.
12. Тихонова О. П., Соловьева О. В. Развитие цифровой экономики в банковском секторе // Наука молодых: вызовы и перспективы: сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции. Великий Новгород: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2026. С. 195–201.
13. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 16.02.2026).

14. Цифровой рубль // Банк России. URL: <https://www.cbr.ru/fintech/dr/> (дата обращения: 16.02.2026).

15. Цифровой рубль: что такое и зачем нужен // СберБанк. URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person/blog/cifrovoy-rubl> (дата обращения: 16.02.2026).

Поступила в редакцию: 03.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Емонакова Н. А., 2026.